

**“ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА КРЕАТИВ ЁНДАШУВ”
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ»
“CREATIVE APPROACH IN MODERN EDUCATION SYSTEM”**

Олтмишева Насибахон Гуломжоновна

Фарғона Политехника Институтини “Ўзбекистон тарихи ва ижтимоий фанлар”
кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6488329>

Аннотация; Ушбу мақолада ўқув жараёнида талабаларнинг танқидий фикрлашини шакллантириш хусусиятларидан бири креативлик ҳақида сўз боради. Креативлик шахсни ривожлантирувчи категория сифатида инсон тафаккури, маънавиятининг ажралмас қисми ҳисобланади, ҳаётини муаммоларни ечиш жараёнида кутилмаган ва ноодатий қарорлар чиқаришда намоён бўлади

Калит сўзлар: Креативлик, ижодкорлик, шахс, фазилят, қобилият, В.В.Мороз.

Аннотация: Эта статья о создании процесса обучения в процессе обучения. Творчество является неотъемлемой частью человеческого мышления, неотъемлемой частью духовности и представляет собой неожиданные и необычные решения в процессе решения жизненных проблем.

Ключевые слова: творчество, творчество, человек, качество, способность, В.В.Моромоз.

Annotation: This article is about creating in the learning process in the learning process. Creativity is an integral part of human thinking, an integral part of the spirituality, and appears in unexpected and unusual decisions in the process of solving life problems.

Keywords: Creativity, creativity, person, quality, ability, V.V.Moromoz.

Ўқув жараёнида талабаларнинг танқидий фикрлашини шакллантириш хусусиятларидан бири креативликдир. Креативлик шахсни ривожлантирувчи категория сифатида инсон тафаккури, маънавиятининг ажралмас қисми ҳисобланади, у шахс эга бўлган билимларнинг кўпқиррали эканлигида эмас, балки янги ғояларга интилиш, ўрнатилган стереотипларни ислоҳ қилиш ва ўзгартиришда, ҳаётини муаммоларни ечиш жараёнида кутилмаган ва ноодатий қарорлар чиқаришда намоён бўлади. Яъни, берилган билимларни такрорлаш орқали креативликка эришиб бўлмайди, ижодий фикрлаш жараёнида янги фикр, янги ғоянинг пайдо бўлиши асосий шартдир.

Креативлик, ёки бошқача қилиб айтсак, ижодкорлик деганда инсонга, шахсга хос фазилат ёки қобилият тушунилади. В.В.Морознинг фикрига кўра, креативлик - бу кашфиётлар ва янгиликларнинг асоси бўлиб, у иккита сифат билан ажралиб туради: янгилик ва фойдалилик.

Замонавий таълим тизими бўлажак мутахассисларни креатив ёндашувлар асосида ижодий, касбий лаёқатини тарбиялаш механизмларини ва уларни амалиётга жорий этишнинг инновацион тизимини янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Шу жиҳатдан таълим соҳасида мутахассисларнинг тарбиялаш инновацияларини яратиш, янги билимларни яратувчи замонавий педагогик жараёнлар асосида когнитив фикрлаш қобилиятини тарбиялаш орқали ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг интеллектуал ресурсларини яратиш ҳамда рақобатбардош кадрлар тайёрлаш имкониятларини кенгайтиришда алоҳида аҳамият касб етади.

Бугунги кунда ҳар бир шахс дунёни англаши, ҳаёт ва жамият қонуниятларини ҳар томонлама идрок этиши, ер юзасидаги турли халқлар ва миллатлар дунёқараши, ғояси, маслак-муддаоларини билиш учун ҳам танқидий фикр юрита олиши давр талаби бўлмоқда. Нега деганда, бугунги замонда ҳар қандай рақиб ва мухолиф билан баҳсга киришиши учун ҳар бир инсон танқидий фикрлай олиши зарур.

Тадқиқотчилик асосида фаолият олиб боришнинг аҳамияти жамоа асосида, ахборотларни қабул қилиш, уларга ўз муносабатини билдириш, хатолик ва номувофиқларини излаш, ўз мулоҳазаларида хатоликка йўл қўймасликка интилиш, тушунмовчиликларини англаш, фикрлаш, аниқ хулосалар чиқаришга йўллашдан иборат. Таълимнинг бугунги вазифаси эса талабаларни кун сайин ошиб бораётган ахборот-таълим муҳити шароитида мустақил фаолият кўрсата олишга, ахборот оқимидан онгли тафаккур орқали оқилона фойдаланишга ўргатишдан иборат.

Талабаларнинг ижодий фаолияти бу янги билимларни ишлаб чиқиш жараёни, билиш фаолияти туридан биридир. Унга объективлик, ишонччилик, аниқлик хос. Мавзунини белгилаш, мавжуд ахборотни, тадқиқот соҳасидаги шарт-шароит ва методларни, илмий фаразларни олдиндан таҳлил этиш, тажриба ўтказиш, олинган натижаларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш, келиб чиққан фаразларни олинган

далиллар асосида текшириш, янги факт ва қонунларни ифодалаб бериш, илмий башорат юритиш тушунилади. Ижодий фаолият ғоя ва имкониятларни, янги билимларни ишлаб чиқиш билан уйғунлашуви, концепция ва ахборотларни қайта фикрлаш ва қайта қуришдек мураккаб жараёнدير.

Бу фаол ва интерактив билишнинг бир неча даражаларида бир вақтда рўй берадиган жараён ҳам ҳисобланади. Ҳар бир таълимот ўзининг назарий ҳамда амалий асосларига ега бўлади. Ижодий фаоллигини ривожлантирувчи стратегиялар борасидаги илк ғоялар илгари сурилган даврлардаёқ унинг назарий асослари билан бирга уни амалиётга татбиқ қилишнинг умумий асослари ҳам яратила бошланган.

Ижодий фаоллигини ривожлантирувчи стратегиялар назарий ва амалий асосларини унинг мақсади, объекти, асосий тушунчалари, мезонлари ва шу кабилар ташкил етади. Талабаларнинг ижодий фаоллигини ривожлантирувчи стратегиялар умумий моҳияти хусусида сўз юритиш учун, аввало, ушбу тушунчанинг туб маъносини англаш талаб этилади.

Бугунги кунда танқидий ривожлантирувчи стратегиялар тушунчасининг кўплаб таърифлари мавжуд бўлиб, шу сабабли ҳар бир ўқитувчи ўрганган адабиётлар ва амалий тажрибаси асосида ўзи учун энг мақбул деб ҳисобланган таърифни қабул қилиши ёки улардан келиб чиққан ҳолда ўз таърифини шакллантириши мумкин. Ўқитиш жараёнида ижодий фаоллигини ривожлантирувчи стратегиялардан фойдаланишда талабалар танқидий фикрлашини ўрганишда замонавий дидактика ўқиш жараёнида улар изланувчилик билан шуғулланувчи таълим психологияси ютуқларидан кенг фойдаланади.

Ўқув материали ёш ва мазмунга боғлиқ ҳолда бу фаолиятнинг ўзига хослиги таълим жараёнида психологик қонуниятларни ўрнатади, ижодий фаоллик жараёнида талабаларнинг индивидуал ва типик хусусиятларини кўриб чиқади. Ўзлаштириш жараёнида таҳлилий-синтетик фаолият, шунингдек, қиёслаш, мавҳумлаштириш, умумлаштириш ва аниқлаштириш каби фикрий операциялар муҳим рол ўйнайди. Бўлажак касб эгасининг биргаликдаги (гуруҳий) фаолияти, ҳамкорлиги, шунингдек, профессионал мулоқотнинг шу касбга доир қабул қилинган усуллари ҳамда ўз меҳнати

натижалари учун ижтимоий жавобгарлиги ижтимоий билимдонлик саналиб, иқтисодий таълим жараёнида унинг шакллантирилишида кейс усулининг роли ўзгача.

Бу усул бўлажак касб эгасига вазият, асосий муаммолар ва уни ечиш йўллари ҳақида гуруҳий қарашларни ўзлаштиришга, қабул қилаётган энг мақбул қарорлари юзасидан жавобгарликни ҳис этишга ҳамда ўз ақлий соҳасини фаоллаштиришга ёрдам беради. Шунингдек, фанда шахсий ўзлигини ифодалаш ва ўзини-ўзи ривожлантириш усуллари ҳамда унинг касбий “бузилиши (деформацияси)” га қарши тура олиш воситаларини эгаллаши шахсий билимдонлик, деб эътироф этилиб, унинг шаклланишида ўқув филмларининг аҳамияти беқиёс.

Бу усул ёрдамида бўлажак касб эгасининг ўзини-ўзи идрок қилиш, ўзининг яхши ва ёмон сифатларини тўғри баҳолаш, ўзининг тўғри ёки нотўғри амалларини ички назорат қила олиш хусусиятлари шакллантирилади. Бундай билимдонликка эгалик иқтисодчи-педагогда “касбий ўзини-ўзи англаш” жараёнини тезлаштириб, “профессионал менталитет” моҳиятини очиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Олтмишева Насибахон Гуламжоновна, Эргашев Улугбек Адхамович Нравственное сознание и поведение молодежи в современных условиях // проблемы науки. 2019. №11-1 (144). url: <https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennoe-soznanie-i-povedenie-molodezhi-v-sovremennyh-usloviyah>

2. Олтмишева Насибахон Гуламжоновна, Мамаюнусова Матлюба Исмаиловна особенности формирования личности // проблемы науки. 2020. №1 (146). url: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-lichnosti>

3. Олтмишева Насибахон Гулямжоновна Методы повышения познавательной и творческой активности молодежи // вопросы науки и образования. 2019. №4 (49). url: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-povysheniya-poznavatelnoy-i-tvorcheskoj-aktivnosti-molodezhi>

4. Насибахон Гуломжоновна Олтмишева Ёшлар ижтимоий фаоллигини ривожлантириш – жамият тараққиётининг муҳим омили // scientific progress. 2021.

№1. url: <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlar-izhtimoiy-faolligini-rivozhlantirish-zhamiyat-tara-iyotining-mu-im-omili> (дата обращения: 06.01.2022).

5.Олтмишева Н. F. Formation of labor culture in youth facilities // экономика и социум //экономика. – с. 268-271.

6.Кадирова, Дилдора Сабирджановна. "Формирование у студентов профессионального и личностного самоопределения." вопросы науки и образования 7 (2018): 287-289. url cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-studentov-professionalnogo-i-lichnostnogo-samoopredeleniya

7. Sobirjonovna, Kadyrova Dildora. "Tourist opportunities of the regions for the development of tourism in the fergana valley." academica: an international multidisciplinary research journal 10.12 (2020): 1374-1376.

8.Мирзаев А. А. Ўзбекистонда гид таржимонлар этика стандартлари ва муаммолари //общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. – 2019. – с. 81-84.

9.Эргашев У. О., Мирзаев А. А. Содержание повышения позитивных изменений в духовном мировоззрения молодежи в образовательных учреждениях //интернаука. – 2019. – №. 45-1. – с. 62-63.

10. Azimjonovich R. I. Establishment of the ministry of community and family support is an important step in self-government //epra international journal of multidisciplinary research (ijmr) impact faktor: 7.032. indiya. 2020 june. p. 161. – 2020. – т. 163.

11.Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. Mahalla institute-the foundation of civil society of uzbekistan.

12.Тожибоев У. У., Рахимов И. А. Духовные основы гражданского общества //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – с. 137-140.

13.Рахимов И. А. Великий шелковый путь, которым восхищается мир //современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – с. 93-102.

14.Рахимов И. А. Основание гражданского общества махалла //инновационное развитие современной науки. – 2021. – с. 32-37.

15.Рахимов И. А. из истории управленческих процедур туркестанских местных инвесторов в конце 19 и начале 20 веков //актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – с. 111-115.

16.Raximov I. A. Establishment of the ministry of community and family support is an important step in self-government //современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – с. 215-222.

17.Rakhimov I., Abdullayev S. Uzbek neighbourhoods: history and nowadays //Вестник ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – с. 34-37.

18.Rahimov I. Neighborhood democratic material //обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – с. 31-34.

19.Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Кўп миллатли, конфессияли маҳаллалар демократиянинг бош мезони //scientific progress. – 2021. – т. 2. – №. 2. – с. 1068-1074.

20.Рахимов И. А. Действия Узбекистана в урегулировании политической ситуации в Афганистане //научное знание современности учредители: индивидуальный предприниматель кузьмин сергей владимирович. – №. 11. – с. 5-11.

21.Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. Mustaqillik yillarida ko'p millatli va ko'p konfessiyali mahallalar faoliyatini tashkil etishning o 'ziga xos xususiyatlari //" yosh tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – т. 1. – №. 2. – с. 37-42.

22.Нуриддинов М. А. Талабалар ижтимоий компетентлигини ривожлантиришда педагогик ва психологик омилларнинг ўрни //Ijtimoiy-gumanitar fanlarning zamonaviy yondashuvlari. – 2022. – т. 1. – с. 89-92.

23.Abdumannonovich N. M. Information on the history of the separation of the Kokand khanate from the Bukhara khanate //Academia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – т. 10. – №. 10. – с. 1305-1309.

24.Тишабаева, Лола Арифовна. "Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана-один из важнейших вопросов." вопросы науки и образования 7 (19) (2018): 84-85.

25. Тишабаева, Л., & Кадилова, Д. Экономика и социум. экономика, 446-449.

24.Тишабаева, Лола Арифовна. "Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана-один из важнейших вопросов." вопросы науки и образования 7 (19) (2018): 84-85.

25.Тишабаева, Лола Арифовна. "Возможности развития туризма в городе кувасай республики Узбекистан." научные исследования 6 (25) (2018): 25-27.

26.Ilxomjon.R. Establishment of the ministry of community and family support is an important step in self-government //epra international journal of multidisciplinary research (ijmr) impact faktor: 7.032. indiya. 2020 june. p. 161. – 2020. – т. 163.

27.Raximov.I., Obidjonovich E. U. mahalla institute-the foundation of civil society of Uzbekistan.

28.Тожибоев У. У., Рахимов И. А. Духовные основы гражданского общества //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – с. 137-140.

29.Илхомжон. Р. А. Великий шелковый путь, которым восхищается мир //современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – с. 93-102.

30.Илхомжон.Р.А. Основание гражданского общества махалла //инновационное развитие современной науки. – 2021. – с. 32-37.

31.Рахимов И. А. Из истории управленческих процедур туркестанских местных инвесторов в конце 19 и начале 20 веков //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – с. 111-115.

32.Raximov I. A. Establishment of the ministry of community and family support is an important step in self-government //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – с. 215-222.

33.Ilxomjon.R, Abdullayev S. Uzbek neighbourhoods: history and nowadays //Вестник ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – с. 34-37.

34. Ilxomjon. R. Neighborhood democratic material //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – с. 31-34.

35.Илхомжон. А., Нурматов Л. О. Кўп миллатли, конфессияли маҳаллалар демократиянинг бош мезони //Scientific progress. – 2021. – т. 2. – №. 2. – с. 1068-1074.

36.Рахимов И. А. Действия Узбекистана в урегулировании политической ситуации в Афганистане //научное знание современности учредители: индивидуальный предприниматель кузьмин сергей владимирович. – №. 11. – с. 5-11.

37.Raximov. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. Mustaqillik yillarida ko 'p millatli va ko 'p konfessiyali mahallalar faoliyatini tashkil etishning o 'ziga xos xususiyatlari //" yosh tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – т. 1. – №. 2. – с. 37-42.